

Propuesta de cuestionario sobre el uso de herramientas digitales educativas en la escuela para su validación.

Como experto/a en el campo de la tecnología educativa, se le solicita comedidamente su participación en la validación de un cuestionario. En el documento se justifica su importancia en la investigación y cómo se ha construido. Le agradezco de antemano su valiosa colaboración en esta tarea para la mejora de este instrumento de investigación.

El presente cuestionario forma parte de la tesis doctoral “Herramientas digitales educativas en la educación primaria: presencia e influencias de uso en el contexto escolar catalán” en el programa interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Lleida realizado por Sandra González Mingot y dirigido por la Dr. Victoria Marín Juarros.

El objetivo principal de la investigación es estudiar qué, cómo y con qué efectos se han incorporado las herramientas digitales educativas como parte de la metodología actual en los centros de educación primaria de Cataluña. Para ello, este cuestionario destinado al profesorado de primaria pretende, en una primera fase del estudio doctoral:

- Analizar la presencia de las herramientas educativas digitales en los centros de educación primaria de Cataluña (por parte del profesorado y alumnado).
- Analizar el uso y frecuencia de las herramientas educativas digitales en los centros de educación primaria de Cataluña (por parte del profesorado y alumnado).
- Identificar cambios percibidos en las tendencias de uso antes y después de la pandemia.
- Estudiar la presencia de influencias educativas procedentes de las redes sociales.
- Identificar entidades y relaciones entre entidades públicas y privadas de las escuelas catalanas.

Para la construcción de este instrumento se ha partido de la revisión bibliográfica de otros proyectos y estadísticas como “Estadístiques d’equipaments i usos de les TIC (Idescat, 2021); “Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019. Edición 2021 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021)”; 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Teaching and Learning with ICT Tools: Issues and Challenges from Teachers’ Perceptions (Comisión Europea, 2021); Teaching with Tech: the role of education unions in shaping the future (Colcough, 2020); ICT in primary education (UNESCO, 2014); entre otros. Así como otros trabajos para seguir el proceso de elaboración y validación como la tesis doctoral “Diseño y validación de herramientas para la evaluación del uso de las TIC en centros de educación secundaria andaluces” (Domínguez, 2020) o “Validación de un cuestionario sobre hábitos de trabajo y aprendizaje para futuros profesionales: Explorar los Entornos personales de Aprendizaje” (Prendes-Espinosa et al., 2016).

El cuestionario se presenta en 3 dimensiones precedidas de una introducción: datos básicos, uso de herramientas digitales por parte del profesorado y uso de herramientas digitales por parte del alumnado. A continuación, se detallan las preguntas que componen el cuestionario junto a las casillas correspondientes a modo de plantilla de valoración para que los expertos puedan realizar la valoración de forma correcta.

Por favor marque con una X en cada caso, indicando si considera que los enunciados son claros (C), relevantes (R) para el estudio y pertinentes (P) respecto a las preguntas, o por el contrario, puede especificar en las observaciones (O) si propone otra enunciación, eliminación de la pregunta o propuesta alternativa en la parte inferior de cada enunciado.

Introducción		C	R	P
<p>Cuestionario sobre el uso de herramientas digitales educativas</p> <p>El presente cuestionario está destinado a los docentes de educación primaria de centros de titularidad pública y privada de todas las comarcas de Cataluña. Su objetivo es analizar la tipología y uso de herramientas digitales educativas globales en los centros escolares catalanes como parte de la tesis doctoral "Herramientas digitales educativas en la educación primaria: presencia e influencias de uso en el contexto escolar catalán" en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Lleida.</p> <p>La duración aproximada de respuesta es de 5 minutos.</p> <p>La participación es anónima y voluntaria pudiendo ser interrumpida en cualquier momento. Con la misma, se acepta la recogida y el tratamiento de los datos (personales y referentes al uso de las herramientas educativas digitales) de forma confidencial y anónima que se utilizarán exclusivamente para fines de investigación y publicación científica.</p>				
O				
A Datos básicos				
1	<p>Edad:</p> <p>Menor de 25</p> <p>Entre 25 y 30</p> <p>Entre 30 y 35</p> <p>Entre 35 y 40</p> <p>Entre 40 y 45</p> <p>Entre 45 y 50</p> <p>Mayor de 50</p>			
O				
2	<p>Años de experiencia como docente:</p> <p>Menos de 5</p> <p>Entre 5 y 10</p> <p>Entre 10 y 15</p> <p>Más de 15</p>			
O				
3	<p>Género:</p> <p>Mujer</p> <p>Hombre</p> <p>Prefiero no especificar</p>			
O				
4	<p>Zona Territorial del centro escolar donde trabajas actualmente:</p> <p>Baix Llobregat- Vallès Occidental</p> <p>Barcelona comarques - Catalunya Central</p>			

	Girona Lleida Valle de Aran Maresme - Vallès Oriental Tarragona Tierras del Ebro Consortio de Educación de Barcelona																																													
0																																														
5	Titularidad del centro: Público Concertado Privado																																													
0																																														
B	Uso de herramientas digitales por parte de los docentes																																													
6	<p>¿Utilizas las redes sociales con fines educativos? (Puedes seleccionar más de una opción)</p> <p><i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i></p> <p>¿Utilizas las redes sociales con fines educativos? (Puedes seleccionar más de una opción)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tengo perfil de usuario</th> <th>Solamente hago alguna consulta puntual</th> <th>Realizo un seguimiento habitual pero no acostumbro a publicar ni comentar</th> <th>Participo activamente publicando y/o comentando contenido</th> <th>Tengo más de 3000 seguidores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Twitter</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Instagram</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Facebook</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Youtube</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pinterest</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TikTok</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tengo perfil de usuario	Solamente hago alguna consulta puntual	Realizo un seguimiento habitual pero no acostumbro a publicar ni comentar	Participo activamente publicando y/o comentando contenido	Tengo más de 3000 seguidores	Twitter	<input type="checkbox"/>	Instagram	<input type="checkbox"/>	Facebook	<input type="checkbox"/>	Youtube	<input type="checkbox"/>	Pinterest	<input type="checkbox"/>	TikTok	<input type="checkbox"/>																											
	Tengo perfil de usuario	Solamente hago alguna consulta puntual	Realizo un seguimiento habitual pero no acostumbro a publicar ni comentar	Participo activamente publicando y/o comentando contenido	Tengo más de 3000 seguidores																																									
Twitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
Instagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
Facebook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
Youtube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
Pinterest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
TikTok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									

0			
7	<p>¿Utilizas otras redes sociales con fines educativos? ¿De qué forma (Tengo perfil de usuario; Solamente hago alguna consulta puntual; Realizo un seguimiento habitual pero no acostumbro a publicar ni comentar; Participo activamente publicando y/o comentando contenido; Tengo más de 3000 seguidores)?</p> <p>/Respuesta abierta/</p>		
0			
8	<p>¿Utilizabas las redes sociales con fines educativos antes del Covid?</p> <p>Sí, con más frecuencia.</p> <p>Sí, con menos frecuencia.</p> <p>No</p>		
0			
9	<p>¿ Qué herramientas digitales educativas utilizas o has utilizado para el desarrollo de la función docente? (Selecciona todas las opciones que correspondan)</p> <p>Programario libre de edición y presentación</p> <p>Microsoft Word/ Powerpoint</p> <p>Documents/ Presentacions Google</p> <p>Teacherspayteachers</p> <p>Liveworksheet</p> <p>Google</p> <p>Pinterest</p> <p>Canva</p> <p>Genially</p> <p>iDoceo</p> <p>Edmodo</p> <p>Google Drive</p> <p>iCloud</p> <p>Kahoot</p> <p>Odissea</p> <p>Alexandria</p> <p>Google Meet</p> <p>Zoom</p> <p>Gmail</p> <p>Hotmail</p> <p>Email xtec</p> <p>Google Workspace (antiguo gsuite)/ Email con el dominio del centro</p> <p>EVA/ Intranet del centre</p> <p>Google Classroom</p>		

	Moodle Classdojo Otros: /Respuesta abierta/																															
0																																
1 0	<p>¿Con qué frecuencia utilizas y utilizabas las herramientas digitales educativas?</p> <p><i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i></p> <p>¿Con qué frecuencia utilizas y utilizabas las herramientas digitales educativas?</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Varias veces al día.</th> <th>Diariamente</th> <th>2 o 3 veces por semana.</th> <th>Semanalmente.</th> <th>Puntualmente</th> <th>Nunca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actualmente en la escuela</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Antes del COVID en la escuela</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>En casa</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>		Varias veces al día.	Diariamente	2 o 3 veces por semana.	Semanalmente.	Puntualmente	Nunca	Actualmente en la escuela	<input type="radio"/>	Antes del COVID en la escuela	<input type="radio"/>	En casa	<input type="radio"/>																		
	Varias veces al día.	Diariamente	2 o 3 veces por semana.	Semanalmente.	Puntualmente	Nunca																										
Actualmente en la escuela	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
Antes del COVID en la escuela	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
En casa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
0																																
1 1	<p>¿Con qué enfoque o metodología utilizas las herramientas digitales en mayor medida?</p> <p>Aprendizaje cooperativo Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje por rincones Aprendizaje por modelaje Otros: /respuesta abierta/</p>																															
0																																
C Formación, roles y desarrollo profesional digital docente																																
1 2	<p>¿Dispones de alguna mención de embajador o mentoría de alguna herramienta digital (Mentor en Classdojo, Embajador de Genially, EdPuzzle Educator, etc)?</p> <p>¿Cuál? /Respuesta abierta/</p>																															
0																																

1 3	¿Eres coordinador/a TAC de tu centro? Sí No																											
0																												
1 4	¿Qué nivel de competencia digital docente tienes en cada una de las dimensiones siguientes? <i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i> ¿Qué nivel de competencia digital docente tienes en cada una de las dimensiones siguientes? <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Básico</th> <th>Intermedio</th> <th>Avanzado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diseño, planificación e implementación didáctica</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Organización y gestión de espacios y recursos educativos</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Comunicación y colaboración</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Ética y civismo digital</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Desarrollo profesional</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>		Básico	Intermedio	Avanzado	Diseño, planificación e implementación didáctica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Organización y gestión de espacios y recursos educativos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Comunicación y colaboración	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ética y civismo digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Desarrollo profesional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	Básico	Intermedio	Avanzado																									
Diseño, planificación e implementación didáctica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																									
Organización y gestión de espacios y recursos educativos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																									
Comunicación y colaboración	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																									
Ética y civismo digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																									
Desarrollo profesional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																									
0																												
1 5	¿Qué formación has realizado relacionada con las nuevas tecnologías? <i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i>																											

	<p>¿Qué formación has realizado relacionada con las nuevas tecnologías?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Formación de centro o zona</th> <th>Por cuenta ajena</th> <th>Online</th> <th>Presencial</th> <th>Semipresencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cursos para la obtención del perfil digital</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Formación sobre aplicaciones educativas específicas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Participación en comunidades de aprendizaje</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cursos sobre la aplicación de las TAC en el aprendizaje</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cursos sobre materiales y recursos multimedia</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Formación de centro o zona	Por cuenta ajena	Online	Presencial	Semipresencial	Cursos para la obtención del perfil digital	<input type="checkbox"/>	Formación sobre aplicaciones educativas específicas	<input type="checkbox"/>	Participación en comunidades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>	Cursos sobre la aplicación de las TAC en el aprendizaje	<input type="checkbox"/>	Cursos sobre materiales y recursos multimedia	<input type="checkbox"/>																							
	Formación de centro o zona	Por cuenta ajena	Online	Presencial	Semipresencial																																			
Cursos para la obtención del perfil digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
Formación sobre aplicaciones educativas específicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
Participación en comunidades de aprendizaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
Cursos sobre la aplicación de las TAC en el aprendizaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
Cursos sobre materiales y recursos multimedia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
0																																								
1 6	<p>¿Qué organismo o organismos imparten la formación? (Puedes seleccionar más de uno)</p> <p>XTEC Somdocents Prisma Doqua Otros</p>																																							
0																																								
D	Uso de las herramientas digitales con finalidad educativa por parte del alumnado																																							
1 7	<p>Curso o cursos que impartes:</p> <p>1º 2º 3º 4º 5º 6º</p>																																							

0				
18	Alumnado en el aula: Menos de 10 Entre 10 y 20 Más de 20 Interniveles Codocencia			
0				
19	¿Qué herramientas digitales utiliza o ha utilizado el alumnado como soporte a tu enseñanza? Google Kiddle Youtube Youtube Kids Classdojo Kahoot Canva Genially Gmail Google Workspace (antiguo gsuite)/ Email con el dominio del centro Hotmail Google Drive Scratch Moodle Google Classroom Otras:			
0				
20	¿Con qué frecuencia utiliza el alumnado las herramientas digitales educativas? <i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i>			

	<p>¿Con qué frecuencia utiliza el alumnado las herramientas digitales educativas?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Varias veces al día.</th> <th>Diariamente</th> <th>2 o 3 veces por semana</th> <th>Semanalmente</th> <th>Puntualmente</th> <th>Nunca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actualmente</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Antes del COVID</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>En casa (deberes, flipped classroom, etc)</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>		Varias veces al día.	Diariamente	2 o 3 veces por semana	Semanalmente	Puntualmente	Nunca	Actualmente	<input type="radio"/>	Antes del COVID	<input type="radio"/>	En casa (deberes, flipped classroom, etc)	<input type="radio"/>																														
	Varias veces al día.	Diariamente	2 o 3 veces por semana	Semanalmente	Puntualmente	Nunca																																						
Actualmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																						
Antes del COVID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																						
En casa (deberes, flipped classroom, etc)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																						
0																																												
2 1	<p>¿En qué materias utilizan principalmente las herramientas digitales?</p> <p><i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i></p> <p>¿En qué materias utilizan principalmente las herramientas digitales?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nada</th> <th>Poco</th> <th>Bastante</th> <th>Mucho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lengua extranjera</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Lengua catalana</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Lengua aranesa</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Lengua castellana</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Matemáticas</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Tutoría</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Proyectos transversales</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>		Nada	Poco	Bastante	Mucho	Lengua extranjera	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Lengua catalana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Lengua aranesa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Lengua castellana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Matemáticas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tutoría	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Proyectos transversales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	Nada	Poco	Bastante	Mucho																																								
Lengua extranjera	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Lengua catalana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Lengua aranesa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Lengua castellana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Matemáticas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Tutoría	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Proyectos transversales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
0																																												
2 2	<p>¿Qué equipamiento informático hay disponible en tu aula?</p>																																											

	<p>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</p> <p>¿Qué equipamiento informático hay disponible en tu aula?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Equipos portátiles</th> <th>Equipos de sobremesa</th> <th>Chromebooks</th> <th>Tablets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dispositivo personal del profesorado para su uso</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dispositivo del centro para el uso del profesorado</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dispositivos personales del alumnado.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dispositivos individuales del centro para el uso del alumnado.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Equipos portátiles	Equipos de sobremesa	Chromebooks	Tablets	Dispositivo personal del profesorado para su uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositivo del centro para el uso del profesorado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositivos personales del alumnado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dispositivos individuales del centro para el uso del alumnado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Equipos portátiles	Equipos de sobremesa	Chromebooks	Tablets																									
Dispositivo personal del profesorado para su uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
Dispositivo del centro para el uso del profesorado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
Dispositivos personales del alumnado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
Dispositivos individuales del centro para el uso del alumnado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																									
0																													
2 3	<p>¿Pueden utilizar los dispositivos libremente en algún momento?</p> <p>Diariamente</p> <p>Esporádicamente</p> <p>Nunca</p>																												
0																													
2 3	<p>¿Qué objetivo/s priorizas en el uso de herramientas digitales educativas por parte del alumnado?</p> <p>Edición de textos e imágenes</p> <p>Búsqueda de información</p> <p>Visualización de material audiovisual</p> <p>Gestión del aula</p> <p>EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje)</p> <p>Comunicación (emails, videollamadas, etc.)</p> <p>Trabajo y almacenamiento en la nube</p> <p>Robótica y pensamiento computacional</p> <p>Evaluación</p> <p>Actividades online flexibles</p> <p>Ciberseguridad</p>																												

0				
2 4	<p>¿Con qué enfoque o metodología utilizas las herramientas digitales en mayor medida?</p> <p>Aprendizaje cooperativo Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje por rincones Aprendizaje por modelaje Otros: /respuesta abierta/</p>			
0				
2 4	<p>¿En qué proyectos que comporten el uso de Internet y/o herramientas educativas participasteis el curso anterior o el actual?</p> <p>Mysteri Classroom mSchools Escoles Verdes Ninguno Otros: /respuesta abierta/</p>			
0				
2 5	<p>¿Después de responder el cuestionario, te gustaría compartir alguna observación, comentario o sugerencia?</p> <p>/Respuesta abierta/</p>			
0				
	<p>Muchas gracias por tu tiempo, tus aportaciones son muy valiosas. Si tienes alguna duda o cuestión puedes contactar conmigo en el email sgm1@alumnes.udl.cat.</p> <p>Del mismo modo, si estás interesada/o en colaborar con la siguiente fase del estudio agradecería enormemente tu email para participar en una entrevista según disponibilidad:</p> <p>/Respuesta abierta/</p>			
0				